

**Príručka pre všeobecný plán riadenia krízy v oblasti
bezpečnosti potravín a krmív v Slovenskej republike**

5. aktualizácia

Február 2017

Príručka pre všeobecný plán riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív v Slovenskej republike (ďalej len príručka) bola spracovaná Národným kontaktným miestom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA, ktorým je odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR, v spolupráci so ŠVPS SR a ÚVZ SR.

Obsah príručky:

1	Účel a rozsah príručky	3
2	Legislatívny základ príručky	3
3	Vymedzenie pojmov v príručke	3
4	Krízové situácie	4
4.1	Budúce potenciálne riziká	4
4.1.1	Informačné zdroje	4
4.1.2	Systém organizácie a komunikácie	4
4.2	Náhle riziká	5
4.2.1	Informačné zdroje pre náhle riziká	5
4.2.2	Systém organizácie	5
4.2.3	Kritické faktory pre krízové situácie	5
4.2.4	Krízová jednotka	5
4.2.5	Komunikácia	6
4.2.6	Hodnotenie rizika	6
	Zoznam použitých skratiek	8

Príloha č. 1	Systém organizácie – budúce potenciálne riziká
Príloha č. 2	Formulár pre zhromažďovanie východiskových informácií
Príloha č. 3	Systém organizácie – náhle riziko
Príloha č. 4	Komunitárne a národné referenčné laboratória pre potraviny a krmivá
Príloha č. 5	Zloženie krízovej jednotky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Príloha č. 6	Zloženie krízovej jednotky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
Príloha č. 7	Zloženie krízovej jednotky pre oblasť krmív
Príloha č. 8	Zoznam ďalších zainteresovaných organizácií
Príloha č. 9	Národné odborné vedecké skupiny (NOVS)

1 Účel a rozsah príručky

Príručka sa týka situácií spojených s priamymi alebo nepriamymi rizikami pre zdravie ľudí alebo zvierat, pochádzajúcimi z potravín alebo krmív, pričom zahŕňa všetky časti analýzy rizika, a to hodnotenie rizika, riadenie rizika a komunikáciu o riziku v rámci budúcich potenciálnych rizík a náhlych rizík.

2 Legislatívny základ príručky

- nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení; kapitola IV, oddiel 3, čl. 55, 56;
- nariadenie (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení; kapitola IV, čl. 13;
- rozhodnutie Komisie č. 478/2004/ES z 29. apríla 2004 o prijatí všeobecného plánu riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív;
- príručka EFSA č. EFSA/AF/D/2008/196/PUB/FIN pre riadenie krízy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív;
- príručka EFSA pre komunikáciu v čase krízy – osvedčené postupy pre komunikáciu v čase krízy, ISBN 978-92-9199-770-1 rok 2016;
- EFSA procedúry pre urgentné poradenstvo EFSA/EMRISK/30/2010;
- príručka EFSA pre komunikáciu počas krízy, ISBN 978-92-9199-631-5 rok 2015;
- FAO/WHO Codex Alimentarius: Princípy a príručka pre výmenu informácií o bezpečnosti potravín v čase krízy; CAC/GL 19-1995; posledná modifikácia rok 2013;
- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív.

3 Vymedzenie pojmov v príručke

Na účely tejto príručky sa rozumie:

krízou – nebezpečná, ťažká situácia vznikajúca porušením rovnovážneho stavu;

krízovou situáciou – situácia poznačená, zaťažená krízou, stavom ťažkostí a nedostatkov;

ohrozením – biologický, chemický alebo fyzikálny faktor, alebo podmienky, ktoré môžu vyvolať nepriaznivý účinok na zdravotný stav;

rizikom – nepriaznivý účinok na zdravotný stav, pričom závažnosť tohto účinku vyplýva z ohrozenia;

analýzou rizika – postupy pozostávajúce z troch navzájom prepojených zložiek: hodnotenia rizika, riadenia rizika a komunikácie o riziku;

hodnotením rizika – vedecky podložený proces pozostávajúci z identifikácie ohrozenia, charakterizácie ohrozenia, hodnotenie expozície a charakteristiky rizika;

riadením rizika – proces voľby postupov na základe hodnotenia rizika a iných opodstatnených faktorov vrátane výberu vhodných možností prevencie a kontroly;

komunikáciou o riziku – výmena informácií o riziku a faktoroch spojených s rizikom medzi hodnotiteľmi rizika, manažérmi rizika, spotrebiteľmi a ostatnými zainteresovanými zložkami.

náhle ohrozenie bezpečnosti potravín – situácia, pri ktorej zodpovedný orgán identifikoval náhodné alebo zámerné, vážne, nezvládnuté ohrozenie zdravia obyvateľstva, ktoré si vyžaduje neodkladný zásah.

4 Krízové situácie

4.1 Budúce potenciálne riziká

Budúce potenciálne riziká sú krízové situácie, v ktorých je riziko zatiaľ potenciálne, avšak mohlo by sa vyvinúť do závažného rizika. Touto oblasťou sa zaoberá predovšetkým odborná a vedecká sféra najmä z hľadiska hodnotenia rizika.

Budúce potenciálne riziká sú spojené najmä s:

- kontamináciou potravín a krmív (napr. v dôsledku radiačnej havárie);
- globalizáciou (napr. medzinárodný obchod; cestovanie – nové mikrobiálne patogény);
- environmentálnymi zmenami (napr. klimatické zmeny – biochemické zmeny v zložení rastlinných produktov, rozširovanie patogénov z iných klimatických oblastí);
- konzumáciou nových importovaných druhov potravín (napr. rastliny z tropických regiónov, hmyz);
- novými technológiami (napr. klonovanie zvierat, genetické manipulácie, nano častice);
- zmenami v stravovacích zvyklostiach (napr. energetické nápoje, výživové doplnky).

4.1.1 Informačné zdroje pre budúce potenciálne riziká:

- EFSA, EREN, ECDC, OIE, WHO, CDC, FDA, INFOSAN;
- národní experti z NOVS;
- národní zástupcovia vo vedeckých sieťach EFSA;
- národné kontaktné miesta pre spoluprácu s EFSA;
- NTIC
- vedecké časopisy.

4.1.2 Systém organizácie a komunikácie

Vedecké hodnotenie rizika na komunitárnej úrovni zabezpečuje EFSA, na národnej úrovni je koordináčnym orgánom Národný úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len úrad), ktorým je odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR, ktorý je i Národným kontaktným miestom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (príloha 1). V oblasti hodnotenia rizika na národnej úrovni spolupracuje úrad s NOVS – národnými odbornými a vedeckými skupinami, ktoré sú tvorené nezávislými vedcami a expertmi zo všetkých oblastí bezpečnosti potravinového reťazca. Z hľadiska budúcich potenciálnych rizík úrad monitoruje a na základe informačných zdrojov konzultuje s expertmi mieru rizika, zabezpečuje zber údajov, zadáva projekty, vypracováva mandáty a koordinuje spracovávanie národných hodnotení rizika. Úrad zároveň zabezpečuje komunikáciu v tejto oblasti na národnej a komunitárnej úrovni prostredníctvom elektronickej komunikácie, extranetom EFSA a webovým sídlom MPRV SR <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=494>. Úrad poskytuje národné hodnotenia rizika, hodnotenia rizika iných členských štátov i hodnotenia rizika EFSA expertom NOVS a národným expertom zodpovedným za riadenie rizika.

Z hľadiska riadenia rizika v prípade budúceho potenciálneho rizika nie je zostavená stála krízová jednotka. Hlavný hygienik SR, hlavný veterinárny lekár SR, alebo generálny riaditeľ ÚKSUP, v súlade s kompetenciami uvedenými v príslušných zákonoch,

nariaďujú vhodné ustanovenia na zabezpečenie účinného riadenia tohto typu situácií (príklad: nanočastice v obalových materiáloch – kompetencia hlavného hygienika SR; negatívna zmena chemickej matrice zeleniny – kompetencia hlavného veterinárneho lekára SR). Pre posúdenie situácie slúži i „Formulár pre zhromažďovanie východiskových informácií“, ktorý je prílohou 2.

4.2 Náhle riziká

Náhle riziká sú krízové situácie spojené so závažným priamym alebo nepriamym rizikom pre ľudské zdravie. Táto oblasť patrí do sféry riadenia rizika; vedecká a výskumná sféra spolupracuje s expertmi v oblasti riadenia rizika a v prípade potreby spracováva hodnotenie rizika pre rozhodovacie procesy riadenia rizika.

4.2.1 Informačné zdroje pre náhle riziká

Informácie týkajúce sa náhlych rizík môžu pochádzať z:

- národných zistení orgánov úradnej kontroly, vedeckej sféry, zdravotníckych hlásení a epidemiologickej situácie v SR;
- oznámení rýchleho varovania RASFF a INFOSAN;
- informácií z členských štátov;
- informácií EFSA, EREN;
- informácií z epidemiologickej siete EÚ TESSy;
- informácií z krajín, ktoré nie sú členmi spoločenstva alebo medzinárodných orgánov;
- akýchkoľvek iných zdrojov (spotrebiteľské skupiny, priemysel, iné zainteresované subjekty, médiá atď.).

4.2.2 Systém organizácie

Na základe posúdenia všetkých dostupných informácií hlavný hygienik SR a/alebo hlavný veterinárny lekár SR (podľa kompetencií uvedených v príslušných zákonoch) rozhodne, či riadenie príslušného rizika pochádzajúceho z potravín možno zabezpečiť na základe jestvujúcich ustanovení národnej a komunitárnej legislatívy, a v tomto prípade situáciu posudzujú ako nekrízovú (postup podľa prílohy 3).

V prípade, ak sú kritické faktory obsiahnuté na takej úrovni, že hlavný hygienik SR a/alebo hlavný veterinárny lekár SR usúdi, že riadenie príslušného rizika pochádzajúceho z potravín bude natoľko zložité, že sa nebude dať dostatočne zvládnuť pomocou jestvujúcich ustanovení, zriadi krízovú jednotku a vyhlási krízu (postup podľa prílohy 3).

Na základe posúdenia všetkých dostupných informácií generálny riaditeľ ÚKSUP a/alebo hlavný veterinárny lekár SR (podľa kompetencií uvedených v príslušných zákonoch) rozhodne, či riadenie príslušného rizika pochádzajúceho z krmív možno zabezpečiť na základe jestvujúcich ustanovení národnej a komunitárnej legislatívy, a v tomto prípade situáciu posudzujú ako nekrízovú (postup podľa prílohy 3).

V prípade, ak sú kritické faktory obsiahnuté na takej úrovni, že generálny riaditeľ ÚKSUP a/alebo hlavný veterinárny lekár SR usúdi, že riadenie príslušného rizika pochádzajúceho z krmív bude natoľko zložité, že sa nebude dať dostatočne zvládnuť pomocou jestvujúcich ustanovení, zriadi krízovú jednotku a vyhlási krízu (postup podľa prílohy 3).

4.2.3 Kritické faktory pre krízové situácie

Kritické faktory pre krízové situácie sú v súlade s rozhodnutím Komisie (ES) č. 478/2004/ES o prijatí všeobecného plánu riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín

a krmív vnímané ako situácia spojená so závažným priamym alebo nepriamym rizikom pre zdravie ľudí, či zvierat, pričom sa riziko šíri alebo by sa mohlo šíriť veľkou časťou potravinového reťazca a je vysoko pravdepodobné, že sa rozšíri na viac členských alebo i nečlenských štátov. Pre posúdenie situácie slúži i „Formulár pre zhromažďovanie východiskových informácií“ spracovaný EFSA, ktorý je prílohou 2.

4.2.4 Krízová jednotka

Účelom zriadenia krízovej jednotky je umožniť rýchlu a účinnú akciu. Úlohou krízovej jednotky je riadenie rizika, vydanie predbežných opatrení na trhu či vo výrobe, ako i zabezpečenie dostatočnej laboratórnej kapacity. Krízová jednotka môže usúdiť, že pre riadenie krízy je potrebná odbornosť iných ľudí zo štátneho alebo súkromného sektora a môže požiadať o trvalú alebo *ad hoc* pomoc týchto osôb. Pri svojej práci využíva krízová jednotka národné referenčné laboratóriá a v prípade potreby môže krízová jednotka požiadať o pomoc i referenčné laboratóriá spoločenstva (príloha 4). Krízová jednotka zodpovedá za udržiavanie úzkych kontaktov so zainteresovanými subjektmi, najmä pokiaľ ide o podieľanie sa na informáciách. Vedúcim tímu krízovej jednotky je hlavný hygienik SR, alebo hlavný veterinárny lekár SR, alebo generálny riaditeľ ÚKSUP (podľa kompetencií uvedených v príslušných zákonoch). Vedúci tímu zabezpečuje spojenie medzi prácou krízovej jednotky, procesom rozhodovania, procesom vedeckého hodnotenia rizika a komunikáciou o riziku. Vedúci tímu zabezpečuje fungovanie krízovej jednotky a rozdelenie úloh medzi jej členov s prihliadnutím na ich pôsobnosť. Súčasťou krízovej jednotky sú i krízoví koordinátori, ktorí sú zároveň i zástupcovia Slovenska v sieti krízových koordinátorov EK. Úlohou krízových koordinátorov je zabezpečiť účinné prepojenie s EK. Zloženie krízovej jednotky pre ÚVZ SR je v prílohe 5, pre ŠVPS SR je v prílohe 6 a pre ÚKSUP v prílohe 7. V priebehu krízy krízová jednotka nepretržite zhromažďuje a vyhodnocuje príslušné údaje a prehodnocuje dostupné možnosti. V prípade, že sa riziko dostalo pod kontrolu môže vedúci tímu činnosť krízovej jednotky ukončiť a krízovú jednotku rozpustiť. Pred ukončením svojej činnosti vykoná krízová jednotka hodnotenie po kríze, s cieľom zdokonaľiť operačné postupy a nástroje používané pri riadení krízy na základe získaných skutočností.

4.2.5 Komunikácia

O vyhlásení krízy a zostavení krízovej jednotky, priebehu a ukončení krízy informujú bezodkladne krízoví koordinátori Európsku komisiu. Kontaktný bod pre RASFF zabezpečí informovanosť členských štátov EÚ prostredníctvom siete RASFF. Úrad o vzniknutej kríze informuje EFSA a príslušnú národnú odbornú vedeckú skupinu (NOVS – príloha 9). Krízová jednotka prostredníctvom vedúceho komunikácie o vzniknutej kríze, o prijatých opatreniach ako i o ukončení krízy informuje:

- ďalšie zainteresované organizácie (príloha 8),
- verejnosť.

4.2.6 Hodnotenie rizika

Úrad podľa požiadaviek krízovej jednotky zaktivizuje príslušnú skupinu NOVS, pre zabezpečenie zhromaždenia a vyhodnocovania vedeckých informácií v súvislosti s príslušným rizikom, zároveň požiada o vedeckú spoluprácu i národného experta, člena príslušnej vedeckej siete EFSA. V prípade potreby požiada úrad o urgentné poradenstvo a pomoc EFSA a ostatné NKB EFSA v členských štátoch EÚ.

Úrad v spolupráci s expertmi NOVS a orgánmi úradnej kontroly potravín a krmív zabezpečí urýchlený zber dát pre vypracovanie vedeckého hodnotenia rizika.

Rozdelenie úloh pokiaľ ide o zhromažďovanie vedeckých údajov tiež môže v prípade potreby zahrňovať pomoc ostatných sietí, ako je napríklad Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinovom reťazci alebo komunitárne systémy. Podľa situácie úrad zabezpečí informácie z iných medzinárodných organizácií, napr. FAO/WHO Codex Alimentarius, OIE a OECD a pod. V prípade potreby úrad zabezpečí koordináciu opatrení prijatých na odstránenie vedeckých nedostatkov. V prípade potreby zabezpečí úrad i stanoviská nezávislých vedcov, ktorí sú vo vedeckej databáze EFSA. Úrad, v čo najkratšom možnom čase, poskytne Krízovej jednotke 1. predbežné stanovisko (viď príloha 3). Po získaní a zhodnotení všetkých relevantných údajov a informácií spracuje vedecké stanovisko obsahujúce vedecké hodnotenie rizika a odporúčanie pre riadenie rizika. Toto stanovisko poskytne Krízovej jednotke a zašle na EFSA. O ukončení krízy úrad informuje EFSA.

Zoznam použitých skratiek

CDC	– Úrad pre kontrolu chorôb USA
ČŠ	– členské štáty EÚ
ECDC	– Európsky úrad pre kontrolu chorôb
EFSA	– Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a krmív/European Food Safety Authority
EMRISK	– oddelenie EFSA pre náhle riziká z potravinového reťazca
EREN	– vedecká sieť expertov ČŠ EFSA pre náhle a potenciálne riziká
ES	– Európske spoločenstvo
EÚ	– Európska únia
EÚ- RL	– Komunitárne referenčné laboratória
FAO	– Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo
FDA	– Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA
GMO	– Geneticky modifikované organizmy
INFOSAN	– Medzinárodná sieť orgánov pre bezpečnosť potravín
IT	– informačné technológie
MPRV SR	– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
NKB EFSA	– Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
NOVS	– Národné odborné vedecké skupiny
NPPC	– Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
NRL	– Národné referenčné laboratória
NTIC	– Národné toxikologické a informačné centrum
OECD	– Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OIE	– Svetová organizácia pre zdravie zvierat
RASFF	– Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá
SR	– Slovenská republika
SZU	– Slovenská zdravotnícka univerzita
ŠVPS SR	– Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
ÚKSÚP	– Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
ÚVZ SR	– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
VÚP	– Výskumný ústav potravinársky
WHO	– Svetová zdravotnícka organizácia